

Academia de evidencia de igualdad en el COVID-19 de RADx-UP

Mirando al futuro: Conectando Infraestructuras para Pruebas y Vacunación de COVID-19 Equitativas

Reporte Resumido

17 y 18 de noviembre de 2021

Índice

Resumen Ejecutivo	3
Objetivo de la Academia de Evidencia.....	3
Características Demográficas de los Asistentes	7
Resumen de las Presentaciones Principales	9
• Día Uno	9
◦ Las políticas a largo plazo y la confianza son clave para la investigación colaborativa con las comunidades indígenas estadounidenses	10
◦ Mejorar la ciencia durante la respuesta de el NIH a la pandemia del COVID-19.....	11
• Día Dos.....	13
◦ Preguntas y respuestas con la Dra. Marcella Nunez-Smith.....	14
◦ Observaciones del Dr. Reverendo Kendrick Curry.....	15
Definiciones y Resúmenes de Seis Temas Transversales	16
Resumen de los Temas de la Sesión	17
Perspectivas y Recomendaciones a Partir de los Temas de la Sesión	18
◦ Tema 1: Pruebas Rutinarias y Emergentes para el COVID-19	18
◦ Tema 2: Equidad en el Intercambio de Datos.....	20
◦ Tema 3: Establecimiento de Planes de Comunicación	22
◦ Tema 4: Preparación ante la Pandemia.....	23
◦ Tema 5: Abordaje de las Políticas para las Pruebas y Vacunas, Grandes y Pequeñas	25
◦ Tema 6: Fortalecimiento de Asociaciones Multisectoriales	27
Lecciones Aprendidas	29
Agradecimientos.....	31

Resumen Ejecutivo

Objetivo de la Academia de Evidencia

La Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19 proporciona un punto de partida para debatir conjuntamente estas ideas innovadoras y hacer cambios en las comunidades. Una Academia de Evidencia es un enfoque de conferencia comprometido para comprender lo más avanzado a nivel científico o la evidencia actual de las pruebas del COVID-19, las infraestructuras de las pruebas y los factores relacionados en las poblaciones más afectadas.

La Academia de evidencia de igualdad en el COVID-19 - Mirando al futuro: Conectando Infraestructuras para Pruebas y Vacunación de COVID-19 Equitativas fue el segundo evento de la Academia de Evidencia de Igualdad celebrado por iniciativa de Aceleración rápida en diagnósticos: población desfavorecida (RADx-UP).

“Realmente se trata de la intención”, dijo Kendrick E. Curry, PhD, MDiv, pastor principal de la Iglesia Bautista Pennsylvania Avenue. Curry dio el discurso de cierre en la segunda **Academia de evidencia de igualdad en el COVID-19 2021 de RADx-UP: Mirando al Futuro: Conectando Infraestructuras para Pruebas y Vacunación de COVID-19 Equitativas.**

Curry enfatizó la “intención” como el ingrediente más crucial para nuestro éxito. Si partimos con la intención de aprovechar nuestra y talentos colectivos, podemos abordar no solo la pandemia de COVID-19, sino también los desafíos de salud a nivel comunitario que existían antes de la pandemia. Su mensaje resonó a lo largo del evento de dos días y pidió a los socios e investigadores de la comunidad que evaluaran críticamente cómo se involucran con este trabajo, lo mejoran y colaboran con otros para unir recursos, improvisar soluciones y desafiar el status quo.

La Academia de Evidencia de este año, organizada por los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) que respaldó la aceleración rápida del diagnóstico en poblaciones desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics-Underserved Populations, RADx-UP), reunió a 242 investigadores y líderes comunitarios y gubernamentales para compartir sus experiencias, ideas y recomendaciones para extrapolar las mejores prácticas e ideas en las pruebas y la vacunación contra el COVID-19 en todo el país. RADx-UP consiste en más de 120 proyectos financiados con el objetivo de garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a diagnósticos rápidos y precisos para el COVID-19, con un enfoque específico en las poblaciones afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Estos proyectos

RESUMEN EJECUTIVO

abarcan poblaciones raciales y étnicas, factores relacionados con la salud y entornos, e incluyen asociaciones con instituciones académicas, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, organismos de salud pública, naciones tribales y otras organizaciones sin fines de lucro.

El evento de dos días, celebrado del 17 al 18 de noviembre de 2021, se centró en seis temas transversales con respecto a las pruebas para el COVID-19:

TEMA 1
Pruebas Rutinarias y Emergentes para el COVID-19

TEMA 4
Preparación Ante la Pandemia

TEMA 2
Equidad en el Intercambio de Datos

TEMA 5
Abordaje de las Políticas para las Pruebas y la Vacunación, Grandes y Pequeñas

TEMA 3
Establecimiento de Planes de Comunicación

TEMA 6
Fortalecimiento de Asociaciones Multisectoriales

El primer día del evento, la oradora principal Linda Burhansstipanov, MSPH, PhD, fundadora de la Sociedad para el Avance de Chicanos/Hispanos e indígenas estadounidenses en ciencia, analizó los seis temas dentro del contexto específico de las comunidades indígenas estadounidenses. Relacionó tanto los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas estadounidenses como las soluciones y la sabiduría que ofrecen a todo el país. Al trabajar con comunidades de indígenas estadounidenses/nativos de Alaska, ella aconsejó que la investigación comenzara con la intención de beneficiar a la comunidad, no solo a los investigadores. Para lograrlo, los investigadores deben esforzarse por trabajar estrechamente con los ancianos tribales para llevar a cabo y compartir los resultados de la investigación. “La mayoría de las naciones sienten que han sido estudiadas en exceso con muy pocos beneficios para la comunidad local. Dicen “hemos sido encuestados hasta la saciedad y nadie comparte los resultados.””

Patti Brennan, RN, PhD, Directora de la Biblioteca Nacional de Medicina, pronunció el discurso de cierre del primer día. Explicó de qué manera el COVID-19 ha cambiado

RESUMEN EJECUTIVO

la agenda de investigación al hacer crecer nuevas asociaciones y llegar a nuevas comunidades. “Las investigaciones realizadas en Bethesda no necesariamente llegan a la vida cotidiana de las personas”, afirmó, haciendo hincapié en que los NIH ahora están invirtiendo intencionalmente en asociaciones comunitarias, específicamente en aquellas que ayudan a extrapolar la recopilación de datos, lo que hace que los datos sean más útiles para los investigadores y las comunidades que buscan mejorar la salud. Los datos recopilados a través de la implementación eficaz de la tecnología ya están generando conocimientos importantes. Estos métodos de recopilación de datos incluyen pruebas caseras con tiras reactivas, sistemas de notificación por teléfono inteligente que informan a las personas sobre la exposición al COVID-19 de forma anónima y técnicas de recopilación de datos al instante, culturalmente respetuosas y que informan a los participantes sobre los usos de sus datos. Brennan también analizó nuevos enfoques para el diseño y la comunicación de las investigaciones, y la importancia de entregar datos sobre el COVID-19 a las comunidades de forma rápida.

El segundo día, la Dra. Marcella Nunez-Smith, MHS, profesora C.N.H. de la Universidad de Yale, asesora sénior del equipo de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca y directora del Grupo de trabajo de igualdad en la salud para el COVID-19, analizó la respuesta federal al COVID-19. Explicó cómo funciona el Grupo de trabajo para la igualdad en la salud en el COVID-19 y las recomendaciones y los marcos de trabajo para la responsabilidad que el Grupo de trabajo ya ha creado. Nunez-Smith dijo que, desde el día uno, la igualdad en la salud no era solo parte de la respuesta al COVID-19, sino que era, y es, el centro de la respuesta. “Este no es un punto de conversación; es un llamado a la acción para esta administración”. Agradeció a los socios de la comunidad de RADx-UP por sus esfuerzos en la respuesta ante la pandemia y dijo que los investigadores y las autoridades responsables necesitan enmarcar todos sus esfuerzos en torno a los asociados y su liderazgo. “La igualdad siempre va a ser hiperlocal”, afirmó.

En todos los disertantes, las sesiones grupales y las mesas de discusión, surgieron temas comunes sobre conectar las infraestructuras y el trabajo con la intención de servir a las comunidades más afectadas por la pandemia. Los participantes compartieron muchas experiencias y recomendaciones comunes.

Varios participantes enfatizaron **la necesidad de asociaciones comunitarias continuas**. Para estar verdaderamente preparados para futuras pandemias o para fortalecer las asociaciones de múltiples sectores, las relaciones deben sostenerse en

RESUMEN EJECUTIVO

el tiempo, no solo cuando hay una necesidad de investigación o emergencia. Ganar la confianza necesaria para promover la salud requiere una asociación congruente y a largo plazo en las comunidades. Los participantes y oradores de toda la Academia de Evidencia también enfatizaron muchos de los principios del compromiso comunitario, incluida la importancia de la transparencia, la escucha de la sabiduría comunitaria, el respeto por los plazos culturales y el empoderamiento de los socios comunitarios en cada paso del proceso de investigación.

Los participantes también enfatizaron en **la necesidad de abordar la falta de información de manera compasiva**. Todos somos susceptibles a la información errónea y es importante responder a la información errónea con compasión y mensajes claros y honestos. Los participantes también enfatizaron en que los mensajes deben desarrollarse conjuntamente con la comunidad y ser entregados por mensajeros confiables. Para combatir la información errónea, los mensajes deben incluir el contexto “cómo y por qué” Los esfuerzos educativos también deben tener en cuenta la educación sobre salud y la humildad cultural.

Finalmente, los investigadores y las autoridades responsables deben demostrar **flexibilidad en las iniciativas de prueba y la recopilación de datos**. La investigación centrada en la comunidad tiene en cuenta las necesidades y preferencias de la comunidad. Involucrar a la comunidad en el diseño del estudio garantiza que los datos recopilados sean relevantes y de fácil acceso. Los investigadores y las autoridades responsables deben recordar que no todas las comunidades tienen las mismas necesidades o recursos; la flexibilidad con las pruebas y los esfuerzos de recopilación de datos son importantes. Por ejemplo, es posible que las comunidades deseen localizar conjuntamente las pruebas del COVID-19 con otros servicios clínicos o sociales necesarios, o usar los datos recopilados para su propia planificación y defensa.

En este informe, que es un complemento de [Mirando al futuro: Conectando Infraestructuras para Pruebas y Vacunación de COVID-19 Equitativas - Perfil de datos](#), encontrará más información sobre los asistentes, los seis temas generales del evento, un resumen de las presentaciones principales, las observaciones y las recomendaciones de las sesiones grupales, las ilustraciones del evento y nuestras lecciones aprendidas.

Agradecemos a todos los que participaron en nuestra serie de Academia de Evidencia de Igualdad y compartieron sus experiencias, sus ideas y su compromiso para encontrar soluciones duraderas y a largo plazo para eliminar las desigualdades en salud en nuestra nación.

Características Demográficas de los Asistentes

Descripción general de los asistentes: Asistencia y afiliación con el proyecto

Recopilado a partir de los datos de registro del Grupo Scarritt

NÚMERO DE ASISTENTES

AFILIACIÓN DEL ASISTENTE CON EL PROYECTO

Descripción general de los asistentes: raza, género y etnia

Recopilado a partir de los datos de registro del Grupo Scarritt

SEXO

ORIGEN ÉTNICO

RAZA

Nota: 73 personas no notificaron la raza; 73 personas no notificaron el origen étnico; 66 personas no notificaron el sexo

Descripción general de los asistentes: geografía y organizaciones

Recopilado a partir de los datos de registro del Grupo Scarritt

ESTADOS REPRESENTADOS

Número de participantes

Nota: 35/53 estados y territorios representados, incluido el distrito de Columbia (n=4), Puerto Rico (n=0) y las Islas Vírgenes (n=1)

DÍA UNO

El día uno incluyó tres presentaciones clave para lanzar la Academia de Evidencia y centró a los asistentes en los temas del evento desde una perspectiva nacional. Como parte de la Academia de Evidencia Un acercamiento Visual, LLC creó tres ilustraciones integrales que reflejan las presentaciones en directo y las sesiones grupales y representan visualmente el contenido que se estaba analizando.

PRESENTACIÓN UNO

Las políticas a largo plazo y la confianza son clave para la investigación colaborativa con las comunidades indígenas estadounidenses

Linda Burnhansstipanov, MSPH, PhD

Linda Burnhansstipanov, MSPH, PhD, fundadora del Centro de Investigación del Cáncer en Indígenas Estadounidenses, y conferencista invitada de la Academia de Evidencia es miembro de la nación Cherokee. Burnhansstipanov destacó las necesidades de infraestructura y las mejores prácticas para la investigación colaborativa con las comunidades de indígenas estadounidenses.

Burnhansstipanov inició su discurso con un recordatorio de los desafíos que enfrentan los indígenas estadounidenses durante la pandemia del COVID-19. Los indígenas estadounidenses tienen un mayor riesgo de muerte y hospitalización por COVID-19 debido a la falta de infraestructura comunitaria. Además, muchas reservas tribales carecen de camas de cuidados intensivos y respiradores, y sufren de carencia en plomería de calidad, electricidad, acceso a Internet y servicio de teléfono celular. Burnhansstipanov solicitó cambios en la política federal y estatal para proporcionar recursos a largo plazo para estas comunidades durante el COVID-19 y para futuras crisis de salud pública.

También hizo hincapié en la necesidad de respeto y comprensión de la cultura indígena estadounidense. “La confianza es la base de dichas políticas y apoyo”, explicó Burnhansstipanov. Los ancianos tribales y los expertos en salud tradicional deben participar en todos los niveles de toma de decisiones. También deben participar en la investigación y la recopilación de datos. Los investigadores deben identificar formas mutuamente beneficiosas para estudiar a las comunidades indígenas estadounidenses. Esta investigación también debe ser representativa de los indígenas como un grupo racial diferente.

La investigación participativa basada en la comunidad es más eficaz cuando se hacen esfuerzos a largo plazo. Burnhansstipanov cerró su presentación explicando que el entendimiento cultural es un proceso de por vida.

PRESENTACIÓN DOS

Mejorar la ciencia durante la respuesta de el NIH a la pandemia del COVID-19

Patricia Brennan, PhD, RN

Patricia Brennan, PhD, RN, directora de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine, NLB), el centro internacional de recursos para ciencias médicas, proporcionó información sobre las diversas formas en que la pandemia ha cambiado la naturaleza de la investigación en el NIH y los desafíos para involucrar a las comunidades y a las personas en la investigación, al mismo tiempo se protege la privacidad y se hace que la investigación sea reproducible y rigurosa.

La pandemia del COVID-19 ha cambiado la naturaleza de la investigación en todo el NIH. Brennan compartió avances en el diseño de investigación, los estándares de datos, la aplicación de la informática y la accesibilidad en el análisis de datos.

“Ponemos más atención que nunca en los datos”, dijo Brennan. “Ahora estamos aprendiendo que necesitamos posicionar los datos en nuevos lugares y usarlos de nuevas maneras”.

Brennan señaló que estas innovaciones no están exentas de desafíos. Para que la investigación se mueva a la “velocidad de la pandemia”, la ciencia debe ser rigurosa y reproducible y, a la vez, tener en cuenta la diversidad entre las comunidades. Describió los Elementos de datos comunes (Common Data Elements, CDE) como esenciales para este trabajo y para estudiar el “fenómeno de interés”.

Explicó que la investigación debe encontrar “el punto óptimo” entre lo que necesita el investigador, la persona y la ciencia. Los CDE deben ser lo suficientemente generalizables como para reconocer las similitudes, pero también deben explicar la diversidad en las comunidades y las experiencias humanas. Los CDE también deben poder capturar cosas que varían entre los proyectos de investigación: diferentes personas, comunidades, pruebas, sistemas de salud.

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES PRINCIPALES: DÍA UNO

Brennan proporcionó ejemplos de nuevas tecnologías que promueven la capacidad de recopilar datos, mejorar los formularios de consentimiento y mejorar el intercambio de datos a través de la informática. Sin embargo, los investigadores deben considerar las necesidades únicas de las comunidades, ya que algunas pueden quedar excluidas por estas tecnologías. Durante la pandemia, el NIH han aprendido que la participación comunitaria es esencial y debe ser continua y constante, en lugar de estar sujeta a un proyecto de investigación. El NIH abordan esta necesidad mediante la creación de plataformas para la contribución de la comunidad y los pacientes en el proceso de investigación.

DÍA DOS

PRESENTACIÓN TRES

Preguntas y respuestas con la Dra. Marcella Nunez-Smith

Marcella Nunez-Smith MD, MHS

La Dra. Marcella Nunez-Smith, MHS, es asesora sénior del equipo de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca, directora del Grupo de trabajo de igualdad en la salud para el COVID-19 y profesora de la Universidad de Yale. El segundo día de la Academia de Evidencia de Igualdad de RADx-UP se abrió con una entrevista con Nunez-Smith. Analizó el camino hacia pruebas y vacunación sostenibles y equitativas para el COVID-19.

En una sesión de preguntas y respuestas con Lori Carter-Edwards, Nunez-Smith respondió preguntas sobre el equipo de respuesta de la Casa Blanca para el COVID-19 y cómo la administración de Biden abordará los determinantes sociales de la salud en la pandemia de COVID-19.

“Estamos haciendo todo lo posible para interrumpir la previsibilidad de quién es el primer y peor perjudicado en tiempos de crisis nacional”, dijo Nunez-Smith. Uno de los objetivos del equipo de respuesta para el COVID-19 de la Casa Blanca es “proteger a los que están en mayor riesgo, fomentar la igualdad, incluyendo las líneas raciales, étnicas y rurales/urbanas”.

Explicó que el equipo de respuesta para el COVID-19 de la Casa Blanca ha hecho más de 300 recomendaciones al presidente Biden para el avance de la igualdad. Nunez-Smith hizo hincapié en que el apoyo y la asociación con organizaciones comunitarias es clave para las soluciones duraderas y la política para las pruebas y la vacunación contra el COVID-19. La confianza es la base de las relaciones con organizaciones comunitarias. Nunez-Smith reconoció que el gobierno de los EE. UU. no siempre ha sido un actor confiable, por lo que las asociaciones con organizaciones comunitarias deben ser hiperlocales. Los miembros de la comunidad deben ser encontrados donde ellos están. Si no pueden encontrarse fácilmente, las organizaciones comunitarias y el gobierno local deben abordar las barreras que se interpongan.

Nunez-Smith finalizó la entrevista aconsejando la colaboración entre los investigadores, las comunidades y el gobierno. Hizo hincapié en que todo el aprendizaje comienza con compartir ideas: incentivó a los participantes de la Academia de Evidencia a ser audaces, intrépidos y honestos al compartir ideas.

PRESENTACIÓN CUATRO

Observaciones del Dr. Reverendo Kendrick Curry

Kendrick Curry, PhD, MDiv

Kendrick Curry, PhD, MDiv, pastor principal de la Iglesia Bautista Pennsylvania Avenue en Washington, D.C., dio el discurso de la conferencia central final del segundo día de la Academia de Evidencia de Igualdad en el COVID-19 de RADx-UP.

El Reverendo Curry concluyó la Academia de Evidencia con un discurso que destacaba la importancia de la mentalidad y la intención detrás de la investigación. Curry contó cómo su iglesia ha servido a su comunidad en toda la pandemia de COVID-19 y cómo servir con intención puede generar asociaciones productivas y soluciones para abordar los efectos del COVID-19 en comunidades que han sido afectadas de manera desproporcional por la pandemia.

La intención, explicó Curry, es el propósito o el objetivo sólido acompañado de la determinación de producir un resultado deseado. “Es la fuerza que lo inspira a uno a lograr algo excelente para el bien humano mayor”, afirmó.

Curry describió su propia experiencia al servir a su comunidad a través de su iglesia, que es uno de los tres centros de vacunación para el COVID-19 en curso en Washington, D.C. Describió la importancia de entablar relaciones de confianza con los miembros de la comunidad para apoyarlos mejor.

Por ejemplo, la congregación de Curry organizó seminarios web y mesas de discusión para educar a los miembros de la comunidad sobre las pruebas y la vacunación para el COVID-19, especialmente a aquellos que dudaban sobre el tema. Curry también describió un programa de divulgación de vacunación en la calle, donde los miembros de la congregación se reunían con la comunidad en su vida diaria para brindar educación y recursos sobre el COVID-19. Construir estas conexiones con la intención de enseñar y aprender hizo que la campaña fuera exitosa, dijo. Curry cerró su discurso con un poema de Edgar Albert Guest sobre la perseverancia titulado “[It Couldn't Be Done](#)”.

Para más información sobre la dirección del Reverendo Curry y más recursos de la Academia de Evidencia de Igualdad en el COVID-19 de RADx-UP haga [aquí](#).

Definiciones y Resúmenes de Seis Temas Transversales

TEMA 1

Pruebas Rutinarias y Emergentes para el COVID-19

Factores relacionados con las pruebas para el COVID-19 en curso en las comunidades. Los temas incluyen: estrategias de prueba en las comunidades más afectadas, enfoques accesibles para comunicarse con el trazado y protocolos de prueba en las escuelas.

TEMA 2

Equidad en el Intercambio de Datos

Compartir datos de salud para que los investigadores puedan preguntar y responder más rápidamente a las preguntas de planificación y respuesta de investigación clínica y salud pública. Los temas incluyen: abordar las desigualdades de salud con los datos, mejorar la infraestructura de datos, informe y documentación, soberanía de datos y otras consideraciones éticas y legales.

TEMA 3

Establecimiento de Planes de Comunicación

Planes para facilitar la comunicación bidireccional entre miembros de la comunidad, funcionarios gubernamentales e individuos en el ámbito académico para ayudar a guiar la investigación y la política. Los temas incluyen: consideraciones comunitarias y culturalmente específicas, estrategias de comunicación virtuales y no virtuales, mensajeros de confianza, abordar la información errónea y la desconfianza en las comunidades.

TEMA 4

Preparación ante la Pandemia

Elaborar estrategias de respuesta coordinada para brindar orientación sobre el COVID-19 a los líderes de salud locales, naciones tribales y organizaciones y funcionarios de salud pública. Los temas incluyen: preparación del sistema de salud, posibilidades y los desafíos de la telesalud, consideraciones sobre el personal de salud, vigilancia nacional de enfermedades, garantía de acceso equitativo a pruebas y vacunas, políticas federales y locales flexibles.

TEMA 5

Abordaje de las Políticas para las Pruebas y Vacunas, Grandes y Pequeñas

Las políticas que dirigen las estrategias de prueba, selección y vacunación a nivel organizativo, local y federal. Los temas incluyen: garantizar la accesibilidad con los centros de pruebas clínicas móviles, a pie o sin bajarse del auto, y desarrollar pruebas flexibles y protocolos de rastreo de contactos.

TEMA 6

Fortalecimiento de Asociaciones Multisectoriales

Fortalecer las asociaciones entre los sectores privado, académico y comunitario para apoyar la salud y la resiliencia de la comunidad. Los temas incluyen: asociaciones públicas-privadas exitosas, la función de los sistemas de atención médica y otros empleadores, establecer relaciones comunitarias a largo plazo, fomentar el intercambio de conocimientos bidireccionales.

Resumen de los Temas de la Sesión

GRAPHIC RECORDING BY A VISUAL APPROACH

**EQUITY EVIDENCE ACADEMY 2
BREAK-OUT SESSION
report back!**

DAY 2. THEME 2.
DATA SHARING EQUITY

INVOLVE COMMUNITIES in data collection starting with the DESIGN phase

ADJUST data collection instruments to REFLECT DIVERSITY

Share ACROSS & WITHIN communities

DAY 2. THEME 1.
COVID-19 SURGE & ROUTINE TESTING

ADAPT to SUCCEED

LEVERAGE FUNDING to work across issues

BE FLEXIBLE about what services can ACCOMPANY covid response

ACCESS & CONSISTENCY

DAY 1. THEME 1.
COVID-19 SURGE & ROUTINE TESTING

COLLABORATION and COMMUNICATION are essential for strong partnership results

REGULAR OUTREACH + TECHNOLOGY help identify gaps

WASTEWATER testing helps with EARLY DETECTION

MOBILE CLINICS key in rural areas

DAY 1. THEME 2.
DATA SHARING EQUITY

DISAGGREGATED DATA helps understand specific health disparities

TAILORED INTERVENTIONS

Let's LEARN from each other to FIND OUR OWN COMMUNITIES' VOICES and ADVOCATE FOR OUR NEEDS

there is systemic ERASURE of many groups in U.S. data. RESEARCH IS NEEDED.

we MUST CONTEXTUALIZE FINDINGS to understand history + needs

DAY 2. THEME 3.
ESTABLISHING COMMUNICATION FRAMEWORKS

Address STRATEGIES for overcoming CHALLENGES and BARRIERS to partnership

don't forget importance of COMMUNITY PARTNERSHIPS

Cultural HUMILITY & RESPECT

Create space & pathways for LESS RESOURCED communities

DAY 1. THEME 3.
ESTABLISHING COMMUNICATION FRAMEWORKS

CULTURAL CONSIDERATIONS and strong PARTNERSHIPS are essential - must address STIGMA

HOLISTIC APPROACH to studying misinformation

TRUSTED VOICES are necessary but not sufficient in messaging efforts

BUILD TRUST - don't blame those who don't trust us

DAY 2. THEME 4.
PANDEMIC PREPAREDNESS

COALITIONS, trusted messengers & updated POINTS OF CONTACT

establish relationships with PHILANTHROPIC organizations

PUBLIC HEALTH education from a YOUNG age

ELIMINATE COPAYS at federally qualified health centers

establish policies that address TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE and ACCESS DISPARITIES

DAY 1. THEME 4.
PANDEMIC PREPAREDNESS

Creating SAFE, RESILIENT communities prepares us for broader public health issues

combine vaccines + OTHER SERVICES

MESSAGE LAYERING is key

TRAUMA informs behavior & response

apply EQUITABLE PRACTICES at all Stages of vaccine rollout

DAY 2. THEME 5.
POLICIES BIG & SMALL

Communication GAPS REMAIN. Linkages needed.

PERMANENT solutions, not just pop-up

Bring projects together to POOL DATA & SHARE STRATEGIES

Community partners at the TABLE (research, clinical)

DAY 1. THEME 5.
POLICIES BIG & SMALL

Address PHYSICAL, MENTAL, SOCIAL & SPIRITUAL well-being

direct resources to *COMMUNITY* PRIORITIES

Think BROADLY

Break down SILOS - no "us vs them"

Develop relationships OUTSIDE of CRISES

adequate FUNDING is needed to reach ALL communities

INVEST in the care team

DAY 2. THEME 6.
STRENGTHENING MULTI-SECTOR PARTNERSHIPS

Build infrastructure DIRECTLY, rather than funneling through LARGE INSTITUTIONS

DAY 1. THEME 6.
STRENGTHENING MULTI-SECTOR PARTNERSHIPS

Resist coming in with an AGENDA

develop CARE DELIVERY PLATFORMS that meet people where they are

• NOVEMBER 17-18, 2021 • 2ND COVID-19 EQUITY EVIDENCE ACADEMY (EA-2) •

Perspectivas y Recomendaciones a Partir de los Temas de la Sesión

TEMA 1

Pruebas rutinarias y emergentes para el COVID-19

- Trabajar con expertos para interpretar y analizar los datos y compartir los hallazgos con todas las partes interesadas es esencial para identificar patrones en los brotes de COVID-19, identificar en dónde asignar los recursos y no pasar por alto las poblaciones marginadas.
- Proporcionar mensajes coherentes, frecuentes, cultural y lingüísticamente adecuados a todas las partes interesadas sobre las pruebas de COVID-19 es esencial para disminuir la información errónea y fomentar las pruebas entre las poblaciones marginadas.
- A partir de las primeras etapas de la pandemia, los investigadores y las agencias de salud pública han confiado en las organizaciones comunitarias no tradicionales como socios para difundir mensajes sobre las pruebas y establecer centros de pruebas masivos a los que se puede acceder. Las clínicas no necesariamente tenían la capacidad o la confianza de las poblaciones marginadas para ser los únicos centros de pruebas.
- Existen ventajas y desventajas con respecto a los centros de pruebas masivos:

Las ventajas incluyen:

- Las organizaciones comunitarias (Community-based organizations, CBO) pueden tener ubicaciones más accesibles para los miembros de la comunidad que una clínica tradicional. Las clínicas no recibieron recursos para las pruebas en las fases iniciales de la pandemia.
- Las CBO han establecido confianza y forjado relaciones con las comunidades.
- Las CBO pueden brindar otros servicios necesarios junto con las pruebas y mensajes sobre el COVID-19.

Las desventajas incluyen:

- Dificultad para dotar de personal y recursos de forma sostenible.
- Carga para las CBO y otros voluntarios que tienen responsabilidades competitivas.
- Falta de ingresos o fondos sostenibles para continuar a largo plazo.
- Falta de recursos para abordar los resultados positivos de las pruebas.

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Para aumentar la sostenibilidad, es importante establecer flujos de ingresos para compensar a los laboratorios y las organizaciones comunitarias por sus roles en las pruebas de COVID-19.
- Cuando se trabaja con CBO, como escuelas, los programas deben ser proveídos y estar listos para usarse, ya que estas organizaciones son responsables de brindar varios servicios.
- Ahora que las pruebas están más ampliamente disponibles, los próximos pasos pueden incluir volver a las pruebas en entornos clínicos mientras se sigue apoyando los esfuerzos de socios no tradicionales para crear flujos de ingresos e infraestructura sostenibles para continuar con los servicios relacionados con el COVID-19.
- En las comunidades rurales, es posible que las organizaciones de atención médica con fines de lucro no tengan los ingresos para sostener los programas de pruebas. Los dólares federales deben asignarse para respaldar las pruebas en áreas rurales.
- Las organizaciones de salud pública y las organizaciones de atención médica deben continuar eliminando las barreras. Al abordar las pruebas de COVID-19, la asociación y la colaboración pueden respaldar el abordaje de los determinantes sociales de la salud y muchos factores sociales y relacionados con la salud que afectan a las comunidades y las personas.
- Ahora que las pruebas están ampliamente disponibles, los proveedores de atención médica y las agencias de salud pública pueden incentivar las pruebas antes de reuniones numerosas, como celebraciones de vacaciones. La accesibilidad de las pruebas gratuitas en el hogar proporciona más oportunidades a los miembros de la comunidad que pueden preferir esa opción.

TEMA 2

Equidad en el Intercambio de Datos

- La desigualdad en los datos es estructural e histórica, lo que se remonta a cómo se han recopilado los datos tradicionalmente en los Estados Unidos a partir de la década de 1700. Esto ha llevado a una eliminación sistemática de algunas comunidades minoritarias en nuestro país.
- La consolidación de datos pertenecientes a poblaciones minoritarias no cuenta toda la historia y no debe tomarse a valor nominal. Esto puede generar conclusiones engañosas sobre la salud de las poblaciones minoritarias, lo que significa que estamos llevando a cabo y publicando investigaciones y tomando decisiones de salud pública basadas solo en una parte de la población.
- Depender de datos globales para tomar decisiones sobre políticas, asignar recursos y planificar intervenciones de salud puede ser perjudicial para las poblaciones más vulnerables que no están representadas en los datos.
- No podemos categorizar por defecto a los grupos en la categoría “otros”/“desaparecidos” con el pretexto de proteger a aquellos con números pequeños. Existen estrategias para recopilar y presentar datos y aun así proteger la privacidad de las personas.
- Contar con datos específicos de la comunidad permite intervenciones personalizadas y asociarse con organizaciones y miembros de la comunidad de confianza puede ayudar a usar los datos para adaptar las estrategias de interacción y ofrecer educación, prevención, atención médica y esfuerzos de vacunación para el COVID-19.
- El desglose de datos por raza/origen étnico y la consideración de subgrupos raciales y étnicos es clave para reducir las desigualdades en salud, comprender las disparidades en salud, impulsar la asignación de recursos y diseñar intervenciones de salud pública y decisiones políticas adaptadas culturalmente.
- Debido a los métodos de recopilación de datos a gran escala, los investigadores no siempre pueden cambiar la forma en que se recopilan los datos, como cuando se realiza un análisis de datos secundario. Sin embargo, los investigadores pueden contextualizar el análisis para las comunidades con las que trabajan teniendo en cuenta la diversidad y los factores culturales, así como la historia de las comunidades y sus necesidades.
- Asociarse con las CBO y consultar a las partes interesadas y organizaciones de la comunidad en el proceso de recopilación de datos, y al momento de planificar e implementar intervenciones de salud pública, es fundamental en las culturas minoritarias.

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- La fase de diseño de los Elementos de datos comunes (CDE) y los instrumentos de recopilación de datos no deben ser apresurados. Se debe dedicar tiempo y esfuerzo a incluir los aportes de las comunidades de manera temprana para garantizar la relevancia cultural de los CDE para las diversas comunidades con las que los equipos del proyecto RADx-UP están interactuando en su trabajo.
- El NIH deben ser proactivo al compartir datos dentro y fuera de las comunidades. Deben crearse vías para que las comunidades ricas en recursos compartan conocimientos con las comunidades de bajos recursos.

TEMA 3

Establecimiento de planes de comunicación

- Para proporcionar los recursos oportunos y necesarios a las poblaciones involucradas en el proceso de investigación, los equipos de investigación deben considerar asociarse con trabajadores de la salud de la comunidad que tengan relaciones preexistentes con otras CBO y miembros de la comunidad.
- Establecer un marco de comunicación requiere no solo establecer asociaciones con organizaciones e individuos comunitarios de confianza, sino que los equipos de investigación también deben garantizar que la información sea relevante, se pueda relacionar y se aplique a la comunidad a la que se presta el servicio.
- Los equipos de investigación pueden mejorar su comunicación y sus relaciones con las comunidades a las que desean involucrar al considerar los sentimientos históricos y culturales de las comunidades individuales respecto de la atención médica y la medicina moderna, y al adoptar cualquier práctica tradicional y holística preexistente que sea culturalmente relevante.
- Para reducir las barreras lingüísticas, los comunicadores deben abogar por el acceso y la producción de materiales estatales y federales más inclusivos, invertir en intérpretes e involucrar a los socios comunitarios en la creación de materiales de comunicación.
- La percepción y recepción de mensajes de una persona sobre el COVID-19 puede verse influenciada por su reciente interacción con enfermedades infecciosas emergentes, comparaciones engañosas con otras enfermedades infecciosas o el modo en que recibieron la información.
- En ciertas circunstancias, todos somos vulnerables a la información errónea y, por lo tanto, es importante tener empatía al formular mensajes destinados a disiparla. Puede haber un contexto emocional y social que impulse a las personas a creer en los mensajes que son contrarios a la ciencia actual.

TEMA 4

Preparación ante la Pandemia

- Para lograr un cambio efectivo en la comunidad, los equipos de investigación deben considerar los siguientes pasos:
 - Identificar los problemas que enfrentan los miembros de la comunidad mediante la implementación de pequeños grupos de enfoque y foros con diversas partes interesadas.
 - Determinar planes de acción haciendo participar a la comunidad en debates sobre sus necesidades y pensamientos en torno a una pandemia.
 - Comparar datos entre comunidades para identificar tendencias e informar medidas, que pueden ayudar a establecer sistemas que preparen mejor a la comunidad para futuras pandemias.
 - Reflexionar sobre los éxitos y desafíos de los planes anteriores y usar este proceso para informar iniciativas futuras.
 - Compartir las lecciones aprendidas con la comunidad para mantener a las personas informadas y darles un rol activo en la planificación de preparación para la pandemia de su comunidad.
- Se necesitan estrategias de comunicación para informar a la población y contrarrestar la información errónea y/o la desinformación. Además, es importante tratar de comprender y abordar los impactos de una pandemia en la salud mental.
- Involucrar redes de confianza puede ayudar a las organizaciones a identificar socios comunitarios y marcos que ya están implementados. Al asociarse con socios comunitarios de confianza y canales de comunicación establecidos, es más probable que las personas sientan que se está trabajando con ellos y no sobre ellos.
- La colaboración entre múltiples organizaciones comunitarias y estatales ayuda a reunir recursos y experiencia de diferentes orígenes.
- Cuando se cuenta con un sistema, es más fácil responder a futuras pandemias y otras emergencias de salud pública.
- Al desarrollar planes de preparación para emergencias de salud pública, se debe establecer un buen marco legal que incluya los mandatos legales actuales, las implicaciones legales del trabajo y las definiciones de dónde comienza y finaliza la autoridad legal de la organización, el estado y cualquier otra parte interesada.

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Los esfuerzos de planificación para la preparación ante emergencias deben mantener la igualdad como prioridad para garantizar el acceso equitativo a información precisa, relevante y oportuna para todos los miembros de una comunidad.
- Mientras atraviesan una pandemia como la de COVID-19, es importante recordar que las personas aún necesitan los servicios prestados de manera regular. Brindar otros servicios necesarios, como distribución de alimentos, ferias de empleo, registro escolar, etc., junto con vacunas y/o pruebas, hace que las vacunas y las pruebas sean accesibles más fácilmente para los miembros de la comunidad que las necesitan.
- La pandemia ha tenido un efecto en otros aspectos del bienestar de una persona, como su salud mental. Debe considerarse el acceso a los servicios para abordar estas necesidades en los esfuerzos de planificación para futuras pandemias.
- Al definir mensajes sobre la evidencia más actual en torno al COVID-19, es importante reconocer que la ciencia en sí misma conduce a una información cambiante y hay una cantidad significativa de error posible. La evidencia actual puede volverse falsa con el tiempo y, según el contexto, se convierte en información errónea, lo cual es fraudulento y engañoso.
- Las personas pueden combatir la información errónea por sí mismas y tener un impacto positivo en los demás en su esfera de influencia para que ellos a su vez hagan lo mismo, esto se puede lograr estando abiertos a la ciencia que rodea al COVID-19, siendo conscientes de la información errónea que circula, proporcionando recursos y materiales confiables sobre el COVID-19 a las personas y capacitando a los demás para que busquen información por su cuenta.
- Las barreras tecnológicas para recibir y difundir información sobre el COVID-19 pueden combatirse aumentando la accesibilidad y asequibilidad de la tecnología, abogando por un mejor acceso a internet en áreas rurales y remotas, y capacitando a las personas sobre cómo usar diversas plataformas y dispositivos tecnológicos.

TEMA 5

Abordaje de las Políticas para las Pruebas y Vacunas, Grandes y Pequeñas

- Las comunidades de Indígenas americanos/nativos de Alaska (American Indian /Alaska Native, AI/AN), nativos de Hawái y de las islas del Pacífico pueden desconfiar del gobierno y de la atención médica como resultado de numerosos traumas históricos, incluidas pandemias anteriores, denegación de acceso a recursos de salud, esterilizaciones forzadas y ruptura de tratados y acuerdos con los gobiernos. Por lo tanto, para desarrollar políticas sólidas dentro de estas comunidades, debe haber participación de socios de confianza que tengan relaciones duraderas con miembros de la comunidad.
- Las comunidades tribales AI/AN son diversas y, por lo tanto, también lo son sus necesidades en relación con el manejo del COVID-19. Las pruebas deben ser adaptables y accesibles para personas de una amplia variedad de orígenes para rastrear y contener al COVID-19 con éxito.
- De manera similar, la educación comunitaria en torno a las pruebas debe ser accesible en una variedad de formatos y a un nivel que pueda comprenderse fácilmente.
- Los resultados son más fáciles de lograr cuando las metas y los valores de organización se alinean. Es importante aclarar los productos y las responsabilidades al establecer asociaciones contractuales entre organizaciones. La flexibilidad es necesaria, particularmente con las necesidades cambiantes de la pandemia.
- En las comunidades con desconfianza histórica en las políticas de salud de los EE. UU., repetir mensajes de salud varias veces y en una variedad de formatos puede ser particularmente necesario a medida que se construye confianza. La confianza se puede desarrollar dentro de una comunidad a través de coherencia, parámetros claros y proporcionando oportunidades para comentarios y preguntas.
- Conectarse con las autoridades responsables y educarlas es esencial para desarrollar políticas seguras sobre el COVID-19 que aborden las necesidades de las comunidades. Un ejemplo de una política exitosa desarrollada por Los colegios públicos de Chicago es la creación del Día de Concientización de la Vacuna. Las clases se pausaron durante un día completo para que los alumnos tuvieran tiempo para vacunarse.
- Las brechas de comunicación entre las autoridades responsables y los socios de la comunidad continúan. Es necesario forjar vínculos más sólidos para ayudar a disipar la información incorrecta. Las políticas deben conectar a las comunidades con la investigación y abordar las necesidades de salud interseccionales e integrales. Compartir los resultados de la investigación es una estrategia para generar confianza.

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- A fin de crear políticas exitosas sobre el COVID-19, es esencial desarrollar coaliciones entre legisladores, científicos y personas con experiencia de vida. La uniformidad de la política debe equilibrarse con las necesidades que dependen del contexto.
- Las políticas deben abordar la infraestructura tecnológica y las disparidades en el acceso. Se necesitan soluciones permanentes, no solo soluciones temporales. Los proyectos con enfoques comunes pueden beneficiarse de la asociación para ayudar a agrupar datos y compartir estrategias.

TEMA 6

Fortalecimiento de Asociaciones Multisectoriales

- A fin de formar asociaciones exitosas y sostenibles con múltiples sectores, todas las partes involucradas deben abordar las brechas tecnológicas y proporcionar el mismo acceso a una información que sea adecuada para todos los niveles relevantes de alfabetización. Los recursos deben asignarse en función de las necesidades y prioridades de la comunidad.
- Los socios comunitarios deben impulsar la toma de decisiones tanto en la investigación como en el lado clínico de la investigación sobre el COVID-19. El cambio sostenible proviene de la infraestructura desarrollada directamente en las comunidades, en lugar del apoyo que se canaliza a través de instituciones más grandes.
- Al responder al COVID-19, las necesidades de la comunidad cambian constantemente, por lo que las estrategias de respuesta deben ser fácilmente adaptables.
- El COVID-19 debe ser tratado como un fenómeno sinérgico, donde las necesidades de salud, sociales y espirituales deben ser satisfechas tanto en el individuo como en el grupo.
- Una respuesta basada en la equidad es necesaria para evitar el resurgimiento del rechazo como resultado de la pandemia. Los servicios de apoyo para el COVID-19 deben proporcionarse para una variedad de necesidades, que incluyen alimentos, vivienda y salud mental. Para lograr máximo impacto deseado, las alianzas deben desarrollar “redes de confianza” que establezcan estructuras más equitativas para el futuro, lo que requiere un cambio de política y alianzas con una variedad de sectores. Los proveedores confiables y la planificación de contingencias permiten abogar por una infraestructura de salud pública más sólida. Es necesario fomentar la confianza, la familiaridad y la comodidad para animar a las personas a aceptar cosas nuevas.
- Los miembros de todos los grupos son seres humanos que deben ser respetados como individuos y no como “otros”. La información obtenida a través de la investigación debe utilizarse para mejorar las vidas de los miembros de la comunidad y no seguir investigando por el bien de la investigación. La forma correcta de involucrar a los miembros de la comunidad implica el desarrollo de relaciones, que luego evoluciona para involucrar al grupo en la consulta en torno a los objetivos y las prioridades. A partir de allí, las funciones en el trabajo pueden ser definidas por la comunidad y, luego, la infraestructura se construye en torno a los objetivos de la comunidad previamente identificados.

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Al desarrollar asociaciones, es importante tener en cuenta la filosofía de “nada sobre nosotros sin nosotros”. Los líderes comunitarios de confianza pueden comunicar información a la comunidad de una manera probablemente más eficaz. Las organizaciones basadas en la fe y las CBO se han convertido en socios integrales en el proceso de luchar contra el COVID-19.
- Al trabajar con las comunidades en torno a las estrategias de mitigación del COVID-19, ha quedado claro que la metodología es importante y que siempre se deben tener en cuenta las necesidades de las personas. Las personas han desarrollado preferencias respecto a las diferentes pruebas y es más probable que busquen y completen una prueba de su preferencia. Sobre todo, es necesario escuchar a las personas y valorar las necesidades que ellas mismas informan. Todos los sectores pueden participar en el desarrollo de estrategias para combatir el COVID-19 y todos los diversos puntos de vista son valiosos para elaborar políticas sólidas.

Lecciones Aprendidas

Los rápidos avances en las pruebas del COVID-19 y las tecnologías de vacunación requieren estructuras subyacentes flexibles que respalden la equidad en los servicios y la atención, específicamente entre las poblaciones de mayor impacto.

Durante este evento de dos días de compromiso, las presentaciones y conversaciones se centraron en los diversos componentes de los variados niveles para conectar infraestructuras para abordar las pruebas y la vacunación de COVID-19 en comunidades vulnerables. Al igual que con la primera Academia de Evidencia (first Evidence Academy, EA1) sobre las tecnologías de prueba del COVID-19 llevadas a cabo en febrero de 2021, los temas de esta reunión fueron transversales, complejos y de múltiples niveles. Aprendimos que las soluciones estructurales sostenibles deben apoyar las capacidades de las comunidades para brindar servicios de salud pública de manera equitativa.

Aprendimos que para desarrollar soluciones estructurales a largo plazo, **necesitamos conectar los recursos disponibles mediante la cooperación entre organizaciones y personas.** Oradores de diferentes disciplinas analizaron la creación y el mantenimiento de asociaciones a través de la planificación e implementación coordinadas para extrapolar información e ideas. Estas asociaciones son fundamentales en una pandemia donde la información y los recursos cambian rápidamente.

También aprendimos que la infraestructura de construcción debe abordarse utilizando un enfoque de múltiples capas. La comunicación, la confiabilidad y la difusión de datos fueron temas clave transversales en ambas academias de evidencia. Sirven como hilos comunes para mejorar el estado de la ciencia, así como el estado de la práctica en las pruebas y la vacunación contra el COVID-19, y son esenciales para desarrollar intervenciones efectivas. **Involucrar a organizaciones comunitarias de confianza de manera temprana y con frecuencia** puede ayudar a los científicos a comprender las consideraciones culturales para la comunicación, teniendo en cuenta los traumas históricos que pueden afectar las normas de la comunidad y navegando por los marcos de comunicación que ya se encuentran vigentes. Las organizaciones comunitarias, a menudo socios no tradicionales en atención e investigación médicas, pueden servir como enlace entre la comunidad laica y el sistema académico de salud. La experiencia contextual de estas organizaciones comunitarias puede informar la toma de decisiones y conducir a procesos más eficientes para el acceso y la entrega exitosa de pruebas y vacunas contra

LECCIONES APRENDIDAS

el COVID-19. Las organizaciones comunitarias de confianza pueden traducir los datos compartidos por los científicos en mensajes comprensibles y culturalmente relevantes para promover una respuesta rápida por parte de los miembros de la comunidad, particularmente aquellos que confían menos en el sistema de atención médica. Si bien es posible que los datos deban compartirse rápidamente en una pandemia, no es posible involucrar rápidamente a la comunidad. El compromiso debe ser significativo, no apresurado y debe estar entrelazado a lo largo de cada paso del proceso de investigación. Este enfoque genera la confianza necesaria para el intercambio continuo de datos por parte de los científicos y una respuesta rápida y voluntaria de las comunidades a estos datos.

En términos de datos, también aprendimos que **la desintegración de los datos entre los grupos minoritarios es fundamental para la asignación de recursos y la planificación de la salud pública**. Para comprender la carga del COVID-19 y otras disparidades en la salud, los científicos deben esforzarse por alejarse de los métodos tradicionales de análisis de datos de agrupar a las poblaciones minoritarias más pequeñas en “otras” categorías. Se deben adoptar métodos innovadores de recopilación de datos y análisis secundarios para dar cuenta de los muchos matices culturales y la diversidad que existe para muchos grupos étnicos y raciales, específicamente indígenas americanos, nativos de Alaska, isleños del Pacífico y otras poblaciones a menudo marginadas en la investigación.

Finalmente, aprendimos que **debemos ser intencionales en nuestras acciones cuando realizamos investigaciones comprometidas**. La pandemia continúa destacando cómo los diferentes socios se sientan a la mesa y trabajan colectivamente para combatir el COVID-19. Ser consciente del propósito de uno, así como del papel de uno en la investigación asociada, es el trampolín para formar colaboraciones efectivas. Cuando trabajamos juntos para compartir ideas, abordar conflictos y generar soluciones, podemos minimizar e incluso mitigar las barreras estructurales para la equidad en la salud.

Esperamos que la información compartida sobre conectar las infraestructuras y las conexiones realizadas durante este evento promuevan un nuevo enfoque más colaborativo para abordar las tecnologías de pruebas y vacunas para prevenir la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Los equipos de RADx-UP que se asocian con líderes locales confiables para poner a la comunidad en primer lugar pueden generar cambios positivos en la infraestructura de salud pública y una mayor participación de la comunidad en torno al COVID-19 y más allá.

Agradecimientos

LÍDERES DEL CDCC DE RADx-UP

RADx-UP Coordination and Data Collection Center (CDCC) Co-Principal Investigators

Micky Cohen-Wolkowicz, MD, PhD
Duke Clinical Research Institute

Giselle Corbie, MD, MSc
University of North Carolina (UNC)
Center for Health Equity Research

Warren Kibbe, PhD
Duke University

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

Sergio Aguilar-Gaxiola, MD, PhD
University of California, Davis

Natalie Bowman, MD
University of North Carolina
at Chapel Hill

Arleen Brown, MD, PhD
University of California, Los Angeles

Dedra Buchwald, MD
Washington State University

Goldie Byrd, PhD
Wake Forest School of Medicine

Paul Chung, MD, MS
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson
School of Medicine

Emily Haroz, PhD, MA, MHS
Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health

Nadia Islam, PhD
NYU Langone Health

Edward Kissam
The Werner-Kohnstamm Family
Giving Fund (WKF)

Jay Leggette
The Stimulus

Erica Marsh, MD, MSCI, FACOG
University of Michigan

Viviana Martinez-Bianchi, MD, FAAFP
Duke University

James “Lloyd” Michener, MD
Duke University School of Medicine

Marcella Nunez-Smith, MD, MHS
Yale School of Medicine, White House
COVID-19 Response Team Presidential
COVID-19 Health Equity Task Force

Tina Tauasosi-Posiulai, PhD
University of Hawaii-Manoa

Christopher Woods, MD, PhD
Duke University

REVISORES DE PERFILES DE DATOS Y CONTRIBUYENTES DE CONTEXTO

Broderick Crawford
NBC Community Development
Corporation

Ilana Dubester
El Vínculo Hispano

Tinka Duran, MPH
Great Plains Tribal Leaders Health
Board

John Foxe, PhD
University of Rochester Medical Center

May Okihiro, MD
John A. Burns School of Medicine-
University of Hawaii at Manoa

Mary Ricketts
NBC Community Development
Corporation

Ephraim L Tsalik, MD, PhD
Duke University

Karen Zandi
Mary Cariola Center

Anna Zavodszky
Duke-Robert J. Margolis, MD, Center
for Health Policy

Laura Villa Torres, PhD, MSPH
University of North Carolina at Chapel
Hill

Greizy Beckles
Community Reviewer

Mysha Wynn, MA, BA
Community Reviewer

Rubi Franco Quiroz
Community Reviewer

Tony Locklear
Community Reviewer

Xiomara Mathison
Community Reviewer

Kayla Korzekwinski
Duke Clinical Research Institute

Terren Green
Duke Clinical Research Institute

DESARROLLADORES DE PERFILES DE DATOS

Heather Wilson
Duke Clinical Research Institute

Sophia Ramirez
Duke Clinical Research Institute

Cassidy Fox, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

Lindsay Bailey, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Eno Idiagbonya
University of North Carolina at Chapel Hill

Jenny Cook, MPH
Duke Clinical Research Institute

Mary Lindsley
Duke Clinical Research Institute

Zhitong Yu
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Data Profile design by Kerry Stenke
Duke Clinical Research Institute

EQUIPO CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Camille Brown-Lowery, MA
Duke Clinical Research Institute

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Kathleen (Katie) Brandert, MPH
University of Nebraska

Lindsay Bailey, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Eno Idiagbonya
University of North Carolina at Chapel Hill

Cassidy Fox, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

EQUIPO COMPLETO DE PLANIFICACIÓN

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Giselle Corbie, MD, MSc
University of North Carolina (UNC) Center for Health Equity Research

Lindsay Bailey, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Eno Idiagbonya
University of North Carolina at Chapel Hill

Cassidy Fox, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

Christina Silcox, PhD
Duke-Margolis Center for Health Policy

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Phillip Horn, MSW, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Goldie Byrd, PhD
Wake Forest School of Medicine

Krista Perreira, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill

Andea Thoumi, MPP, MSc
Duke-Margolis Center for Health Policy

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Jennifer Cook, MPH
Duke Clinical Research Institute

Heather Wilson
Duke Clinical Research Institute

Rosa Gonzalez-Guarda, PhD, MPH
Duke University Clinical Translational Science Institute

AGRADECIMIENTOS

Barrie Harper

Duke Clinical Research Institute

Hailey Leiva, MSW

University of North Carolina at Chapel Hill

Jenni Detwiler

University of North Carolina at Chapel Hill

Camille Brown-Lowery, MA

Duke Clinical Research Institute

Crystal Cannon, MA

Duke Clinical Research Institute

Laura Johnson, MHS

Duke Clinical Research Institute

Rachel Quinto

University of North Carolina at Chapel Hill

Mary Lindsley

Duke Clinical Research Institute

Tracey Hawkins, MA

Duke Clinical Research Institute

Miranda Wenhold

University of North Carolina at Chapel Hill

Deepti Baheti, MD

United Medical Center (TX)

Al Richmond, MSW

Community-Campus Partnerships for Health

Bukola Adeshina, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Maria Cristina Ramos Flor, PhD

University of North Carolina at Chapel Hill

Abisola Osinuga, PhD

University of North Carolina at Chapel Hill

Kathleen (Katie) Brandert, MPH

University of Nebraska

Susan Knox

Duke Clinical Research Institute

Sophia Ramirez

Duke Clinical Research Institute

Helena Pike Welch

Duke Clinical Research Institute

Hannah Marie Potter, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

CONFERENCISTAS INVITADOS

Linda Burhansstipanov, MSPH, PhD

Society for Advancement of Chicanos/Hispanics and Native Americans in Science

Patti Brennan, RN, PhD

National Library of Medicine

Marcella Nunez-Smith, MD, MHS

Yale University, White House COVID-19 Response Team, Presidential COVID-19 Health Equity Task Force

Kendrick E. Curry, PhD, MDiv

Pennsylvania Avenue Baptist Church, Black Coalition Against COVID-19

AGRADECIMIENTOS

ORADORES EN SESIONES GRUPALES

Hakeem Adeniyi, MD
Sacramento Native American
Health Center

Virginia Hedrick, MPH
Consortium for Urban Indian
Health

**Julie Pryde, MPH, MSW, LMSW,
CPHA**
Champaign-Urbana Public Health
District (CUPHD)

Awais Vaid, MD, MPH
Champaign-Urbana Public Health
District (CUPHD)

Abeni Bloodworth
Chromatic Black

Clemens Hong, MD, MPH
Los Angeles County Department
of Health Services (DHS)

Somava Saha, MD, MS
Well-being and Equity in the World
(WE in the World), Well Being In
the Nation (WIN) Network

Stella Yi, MPH, PhD
NYU Grossman School
of Medicine

Irene De Barraicua
Líderes Campesina

Caleb King
Cook Inlet Tribal Council, Inc.

Raynald Samoa, MD
City of Hope Medical Center

Kenneth Fox, MD
Chicago Public Schools

Janice Lucas, MA
LEAD Coalition of Bay County

Becky Smith, PhD, MS, DVM
University of Illinois College of
Veterinary Medicine, Carle-Illinois
College of Medicine

Deliana Garcia, MA
Migrant Clinicians Network

Aziza Lucas-Wright, MEd
The College of Medicine at
Charles R. Drew University of
Medicine and Science (CDU)

Brian Southwell, PhD
Duke University, RTI International

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN Y VOLUNTARIOS DE EA2

Ann-Marie Akiwumi, MPH PMP
IMPAQ International

Ahmad Alach
Kaiser Permanente Bernard J.
Tyson School of Medicine

Deepti Baheti, MD
United Medical Center (TX)

Claire Beard
Duke University

Ann Burnette
Duke University Medical Center

Naomi Carbrey, MPH
University of North Carolina at
Chapel Hill

Jennifer Cook, MPH
Duke Clinical Research Institute

Jenni Detwiler
University of North Carolina at
Chapel Hill

Brandy Farrar, MS, PhD
IMPAQ International

Simone Frank, MPH
University of North Carolina at
Chapel Hill

**Rosa Gonzalez-Guarda, PhD,
MPH**
Duke University Clinical
Translational Science Institute

Melissa Green, MPH
UNC Gillings School of Public
Health

MaryBeth Grewe, MPH
University of North Carolina at
Chapel Hill

Anna Gross, MPH
University of North Carolina at
Chapel Hill

AGRADECIMIENTOS

Fatima Guerrab, MPH, CHES

University of North Carolina at Chapel Hill

Barrie Harper

Duke Clinical Research Institute

Tracey Hawkins, MA

Duke Clinical Research Institute

Lauren Hill, PhD

UNC Gillings School of Public Health

Paula Hornstein

Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Angelique Jennings, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Cortez M. Johnson, MBA

Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Laura Johnson, MHS

Duke Clinical Research Institute

Tamara Jones

University of North Carolina at Chapel Hill

Kamaria Kaalund

Duke-Margolis Center for Health Policy

Alexa Katon, MS

University of North Carolina at Chapel Hill

Lia Kaz, MSW

University of North Carolina at Chapel Hill

Kelly Keefe, MHA, PMP

Duke Clinical Research Institute

Susan Knox

Duke Clinical Research Institute

Hailey Leiva, MSW

University of North Carolina at Chapel Hill

May Let Wah

Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Mary Lindsley

Duke Clinical Research Institute

Judithe Louis, MSW, CCTP

University of North Carolina at Chapel Hill

Sydney Lufsey

IMPAQ International

Courtney Mann, MA

Duke Clinical Research Institute

Gretchen Mason, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Cherry Maynor Beasley, PhD, MS, FNP, RN, CNE, FAAN

The University of North Carolina at Pembroke McKenzie-Elliott School of Nursing

Paula Mian, MPP

IMPAQ International

Alberto Ortega-Hinojosa, PhD, MPH

IMPAQ International

Kaniqua Outlaw, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Helena Pike Welch

Duke Clinical Research Institute

Hannah Potter, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Julia Rehder

Duke Clinical Research Institute

Anna L. Richards

Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Catherine Rohweder, DrPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Christina Silcox, PhD

Duke-Margolis Center for Health Policy

Amanda Souto, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Andrea Thoumi, MPP, MSc

Duke-Margolis Center for Health Policy

Laura Villa Torres, PhD, MSPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Keiana Watkins, MSPH

Duke Clinical Research Institute

Roger Williams, MA, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Zhitong Yu

University of North Carolina at Chapel Hill

Anton Zuiker, MA

Duke Clinical Research Institute

Rapid Acceleration of Diagnostics-Underserved Populations (RADx-UP) is an initiative of the The National Institutes of Health, in partnership with the Duke Clinical Research Institute and the UNC Center for Health Equity Research. RADx-UP aims to ensure that all Americans have access to COVID-19 testing, with a focus on communities across the country that most affected by the pandemic. The initiative is researching testing patterns, disparities in infection rates, disease progression and outcomes in those communities. It is also developing strategies to reduce disparities in COVID-19 testing by supporting projects across the country with established community partnerships.

For more information visit RADx-UP.org

The RADx-UP CDCC is funded through an NIH emergency cooperative agreement 1U24MD016258

